

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 5

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 5

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРИНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№5 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 5/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#5 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
5/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

1. Расулова Муниса Бахтияр кизи ИНСУЛЬТЛАРДАГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ ВА НЕВРОЛОГИК ХОЛАТ (NIHSS ВА ЛОГОПЕДИК ШКАЛАЛАРИ) ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК.....	7
2. Равшанов Даврон Мавлонович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ашуров Рустамжон Фуркатович ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ МЕНИНГИОМ.....	12
3. Marupov Abrorjon Toshturg'un o'g'li, Muradimova Alfiya Rashidovna SUBKLINIK GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA UCHRAYDIGAN NEVROLOGIK BELGILARNING O'ZIGA NOS HUSUSIYATLARI.....	18
4. Axunova Tamina Adil qizi NEYROPLASTIKLIK VA JISMONIY FAOLLIK: NEYRODEGENERATSIYADA KOMPENSATOR MEKANIZMLAR.....	22
5. Рахимкулов Азамат Салаватович, Мавлянова Зилола Фархадовна РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ ФОРМ СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕРУЛОПЛАЗМИНА И ЙОДОБРОМНЫХ ВАНН.....	25
6. Ахмаджон Абдумаруф Исок угли, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ЗНАЧЕНИЕ КИНЕЗИОТЕРАПИИ И НЕЙРОМЫШЕЧНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В РЕАБИЛИТАЦИИ ВЕРТЕБРОГЕННЫХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМОВ У ДЕТЕЙ.....	29
7. G'aybiyev Akmal Axmatjonovich, Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT.....	33
8. Рахматуллаева Гулнора Кутпитдиновна, Кадырова Азиза Шавкатовна ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ТРОМБОФИЛИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И СТРАТИФИКАЦИИ РИСКА ЦВЗ У ЖЕНЩИН.....	39
9. Абзирров Кудрат Мусулмонкулович ANTIBIOTIKOTERAPIYA DAVRIDA NEYROSIFILISNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATLARI.....	43
10. Кудратова Нигора Бурхоновна, Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна, Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА МИГРЕННИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ (Адабиётлар шархи).....	46
11. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна ТРИГЕМИНАЛ НЕВРАЛГИЯДА ИНТЕРЛЕЙКИН –4 (IL-4) НИНГ РОЛИ.....	50
12. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna GIPOTERIOZ BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING KOGNITIV FUNKSIYALARINI BAHOLASH.....	53
13. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сулаймонов Муроджон Насирович ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БОЛЕВОГО СИНДРОМА ПРИ ПОСТГЕРПЕТИЧЕСКОЙ НЕВРАЛГИИ НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И БИОМАРКЕРОВ КРОВИ.....	57
14. Худойбердиева Диловар Имомназарова, Ниёзов Шухрат Тоштемирович БОЛАЛАРДА ПРОГРЕССИВ КЎП ЎЧОҚЛИ ЛЕЙКОЭНЦЕФАЛИТНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИГА ЗАМОНАВИЙ ҚАРАШЛАР (адабиётлар шархи).....	60
15. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Ким Ольга Анатольевна ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА.....	63
16. Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Пулатова Дилёра Рустамовна, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ В ФОРМИРОВАНИИ ЛЕВОДОПА-ИНДУЦИРОВАННЫХ МОТОРНЫХ И НЕМОТОРНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	68
17. Сафаров Комилжон Камолович, Хайдарова Дилдора Кадиловна АНАЛИЗ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА РАННИХ И ПРОДРОМАЛЬНЫХ СТАДИЯХ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72

18. Мирджурев Эльбек Миршавкатович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматханова Чарос Баходировна ШЕЙНАЯ МИЕЛОПАТИЯ: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ ЛЕЧЕНИЯ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	76
19. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Сапарбаев Кудрат Исмаилович ЭФФЕКТИВНОСТЬ НЕЙРОПРОТЕКТИВНЫХ ПРЕПАРАТОВ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ: СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ.....	82
20. Мурадилова Альфия Рашидовна ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА У БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМ ИНСУЛЬТОМ.....	89
21. Рахимбаева Гульнора Саттаровна, Турдикуловна Дилшодахон Акрамова ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА КИМОКИН БИОМАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН ЎЗАР ОЛОҚАСИ.....	93
22. Акрамова Дилшода Турдикуловна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИ ВА ПАРКИНСОНИЗМ “ПЛУС” СИНДРОМЛАРИДА НЕЙРОАКСОНАЛ ЗАРАРЛАНИШ МАРКЕРИ ДАРАЖАЛАРИНИНГ КЛИНИК ПАРАМЕТРЛАР БИЛАН МУНОСАБАТИ.....	99
23. Иноятлова Ситора Ойбековна СОВМЕСТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОЛИМОРФИЗМОВ ГЕНОВ SOD2, EDN1 И ENOS В РАЗВИТИИ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	105
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Киличев Ибодулла Абдуллаевич, Олмосов Ровшан Шерали угли ЗРИТЕЛЬНЫЕ ВЫЗВАННЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ: КЛЮЧ К ДИАГНОСТИКЕ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩИХ ПРОЦЕССОВ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ).....	111
25. Хайдарова Дилдора Кадиловна, Сафарова Махлиё Шавкат кизи МОЛЕКУЛЯРНО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ХРОНИЧЕСКОГО НЕВРОПАТИЧЕСКОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА: КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР).....	117
26. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна СУРУНКАЛИ МИЯ ИШЕМИЯСИДА КОГНИТИВ БУЗИЛИШЛАР ТАРКИБИ (СТРУКТУРАСИ).....	121
27. Собирова Донохон Саидаскархановна НОВЫЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПОСТИНСУЛЬТНОЙ ЭПИЛЕПСИИ.....	128
28. Олимов Жахонгир Абдуазимжон угли, Абдукаюмов Абдуманноп Абдумаджидович, Мусаев Абдухалил Абдуганиевич, Разаков Азамат Жураевич БОЛАЛАРДА ТУҒМА СЕНСОНЕВРАЛ ЭШИТИШ ЗАЙФЛИГИНИНГ АСОСИЙ ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИ.....	132
29. Маджидова Якутхон Набиевна, Рахмонов Ислонбек Абдурашид угли, Азимова Нодира Мирваситовна ВЛИЯНИЕ ПЕРЕНЕСЕННЫХ ИНФЕКЦИЙ И АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ НА ФЕРТИЛЬНОСТЬ МУЖЧИН: НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ.....	137
30. Холикова А.О., Абидова Д.Х. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АКРОМЕГАЛИЕЙ И ВТОРИЧНЫМ СИНДРОМОМ «ПУСТОГО» ТУРЕЦКОГО СЕДЛА С ПОМОЩЬЮ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПРОСНИКА ACRO-QOL.....	141
31. Пулатова Дилёра Рустам кизи, Саидвалиев Фаррух Саидакрамович, Хамидов Абдулахад Абдисаттарович НЕМОТОРНЫЕ СИМПТОМЫ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ.....	145

G'aybiyev Akmal Axmatjonovich
Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

METABOLIK SINDROMLI YOSH BEMORLARDA KOGNITIV HOLAT

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17090967>

ANNOTATSIYA

Metabolik sindrom (MS) o'zaro bog'liq modda almashinuvi buzilishlari majmuasi bo'lib, unga qorin sohasidagi semirish, insulinga chidamlilik, dislipidemiya va arterial gipertenziya kiradi. So'nggi o'n yilliklarda yosh aholi orasida metabolik sindrom tarqalishining sezilarli darajada ortganligi kuzatilmoqda. Bu holat turmush tarzining o'zgarishi, ovqatlanish xususiyatlari va jismoniy faollikning pasayishi bilan bog'liq. Metabolik sindromning "yosharish" tendensiyasi alohida xavotir uyg'otmoqda, chunki uning belgilari tobora ko'proq yosh kishilarda (18-35 yosh) aniqlanmoqda. Bu jiddiy tibbiy-ijtimoiy muammo hisoblanadi, chunki metabolik buzilishlarning erta rivojlanishi yurak-qon tomir kasalliklari, 2-tur qandli diabet va boshqa asoratlar xavfini yosh davridayoq sezilarli darajada oshiradi.

Kalit so'zlar: metabolik sindrom, kognitiv funksiyalar, yosh bemorlar, kognitiv buzilishlar, insulinga chidamlilik, semizlik, arterial gipertenziya, dislipidemiya, neyrokognitiv baholash

Гайбиев Акмал Ахматжонович
Бободжонов Шахбоз Абдусодиқович

Самаркандский государственный медицинский университет

КОГНИТИВНЫЙ СТАТУС МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

АННОТАЦИЯ

Метаболический синдром (МС) представляет собой комплекс взаимосвязанных нарушений обмена веществ, включающий абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемию и артериальную гипертензию. В последние десятилетия отмечается значительный рост распространенности метаболического синдрома среди молодого населения, что обусловлено изменением образа жизни, характера питания и снижением физической активности. Особую обеспокоенность вызывает тенденция к "омоложению" метаболического синдрома, когда его проявления все чаще диагностируются у лиц молодого возраста (18-35 лет). Это представляет серьезную медико-социальную проблему, поскольку раннее развитие метаболических нарушений существенно увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2 типа и других осложнений в более молодом возрасте.

Ключевые слова: метаболический синдром, когнитивные функции, молодые пациенты, когнитивные нарушения, инсулинорезистентность, ожирение, артериальная гипертензия, дислипидемия, нейрокогнитивная оценка

Gaybiyev Akmal Akhmatjonovich
Bobojonov Shahboz Abdusodiqovich
Samarkand State Medical University

COGNITIVE STATUS OF YOUNG PATIENTS WITH METABOLIC SYNDROME

ANNOTATION

Metabolic syndrome (MS) is a complex of interconnected metabolic disorders, including abdominal obesity, insulin resistance, dyslipidemia, and arterial hypertension. In recent decades, there has been a significant increase in the prevalence of metabolic syndrome among young people, which is due to changes in lifestyle, dietary habits, and decreased physical activity. The trend towards the "rejuvenation" of metabolic syndrome is of particular concern, as its manifestations are increasingly being diagnosed in young people (18-35 years old). This presents a serious medical and social problem, as early development of metabolic disorders significantly increases the risk of developing cardiovascular diseases, type 2 diabetes mellitus, and other complications in a younger age.

Keywords: metabolic syndrome, cognitive functions, young patients, cognitive impairments, insulin resistance, obesity, arterial hypertension, dyslipidemia, neurocognitive assessment

Актуальность. По данным международного обзора, распространённость метаболического синдрома (МС) среди лиц молодого взрослого возраста (обычно 18–35 лет) колеблется от 4,8 % до 7,0 %, причём низкий уровень ЛПВП является самым частым компонентом синдрома в этой группе (1). Такая значимая доля

молодых людей с MetS создаёт предпосылки для формирования ранних когнитивных и эмоциональных нарушений ещё до развития явных осложнений.

Метаболический синдром, объединяющий абдоминальное ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемию и

гипертензию, ассоциируется со снижением глобальной когнитивной функции, а также отдельных доменов — памяти, внимания и исполнительных функций. В кросс-секционных исследованиях молодые взрослые с MetS демонстрируют ухудшение скорости обработки информации и рабочей памяти по сравнению со здоровыми сверстниками (2), а систематические обзоры подтверждают связь MetS с когнитивным дефицитом даже при относительно коротком сроке его существования (3). Сопутствующие MetS хронический стресс, тревожность и депрессивные симптомы усиливают кардиометаболический риск и, одновременно, сами по себе ухудшают качество жизни молодых людей. В частности, уровень стресса и тревоги достоверно коррелирует с тяжестью MetS и его компонентами у молодых взрослых, а мета-анализ показывает, что у лиц с депрессией шансы иметь MetS выше, чем у неподавленных ($OR \approx 1,48$; 95 % CI 1,33–1,64) (4). Большая часть литературы посвящена когнитивным и эмоциональным последствиям MetS в среднем и пожилом возрасте, тогда как данные о молодых пациентах (< 40 лет) фрагментарны и ограничены либо когнитивными, либо психоэмоциональными аспектами по отдельности. Отсутствует целостный взгляд на то, как метаболический дисбаланс влияет одновременно и на познавательные процессы, и на психоэмоциональное состояние молодой когорты. Таким образом, изучение когнитивного и психоэмоционального статуса молодых пациентов с MetS отвечает актуальным вызовам клинической и превентивной медицины: оно позволит выявить ранние маркеры субклинических дисфункций, обосновать необходимость скрининга и разработки персонализированных программ коррекции образа жизни и психотерапевтической поддержки.

Цель исследования. Изучить когнитивный статус молодых пациентов с метаболическим синдромом.

Материалы и методы исследования. Было проведено комплексное обследование 118 молодых пациентов с МС, 57 мужчин (48,3%) и 61 женщина (51,7%). Возраст больных был в следующем интервале – молодой возраст по ВОЗ, 2023 - 18-44 лет (средний возраст 29,6±9,2г.). Длительность заболевания к началу обследования пациентов по данным анамнеза и анализа медицинской документации варьировала от 5 до 11 лет, составляя в среднем 6,1±5,2 года.

В ходе исследования нами были выделены три фенотипа МС –

1. Гипертензивный фенотип (ЦО+ АГ)- у пациентов с этим фенотипом метаболического синдрома кроме центрального

ожирения (ЦО) преобладал симптом артериальной гипертензии(АГ).

2. Дислипидемический фенотип - (ЦО+ДЛ)- этот фенотип характеризуется ЦО и нарушениями липидного обмена и выраженной дислипидемией (ДЛ).

3. Инсулинорезистентный фенотип (ЦО+ИР) - этот фенотип проявляется в первую очередь ЦО и выраженной инсулинорезистентностью (ИР), которая приводит к нарушениям углеводного обмена.

В связи с этим все обследуемые пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от фенотипа МС.

I группу (ЦО+АГ) составили 41 пациентов (34,7), средний возраст 36,4±4,8 лет, из них 25 мужчин (61,0%) и 16 женщин (39,0%) (здесь и далее процент исчисляется из количества пациентов в данной группе), соотношение м/ж (мужчины/женщины) составило 1,6:1,0. Во II группу (ЦО+ДЛ) вошло 32 пациентов в среднем возрасте 28,6±5,3 года, из них 15 мужчин (46,9%) и 17 женщин (53,1%) (гендерное соотношение м/ж составило 0,9:1,0). В III группу (ЦО+ИР) вошло 45 пациентов в возрасте 24,6±7,1, из них 17 мужчин (37,8%) и 28 женщин (62,2%) (гендерный индекс м/ж составил 0,6:1,0). В группу контроля (КГ) вошло 20 пациентов, 10 мужчин и 10 женщин средний возраст 25,1±6,4 лет

В статье применялись следующие методы исследования. Клинико-неврологическое обследование, нейропсихологическое исследование (использование стандартизированных тестов для оценки глобального когнитивного статуса (MMSE), рабочей памяти (n-back), зрительной памяти (Benton Visual Retention Test)), исследование электрофизиологических маркеров когнитивной функции (когнитивно-вызванных потенциалов -КВП), статистическая обработка данных

Результаты. Пациенты с III фенотипом МС продемонстрировали наиболее выраженное снижение когнитивных функций по шкале MMSE по сравнению со всеми остальными группами ($p < 0,001$). Группы I и II также отличались от контрольной ($p < 0,05$), однако их показатели были выше, чем у III фенотипа, что указывает на градицию выраженности когнитивных нарушений в зависимости от фенотипа МС. Между I и II фенотипами выявлены более умеренные, но статистически значимые различия, что может отражать прогрессирование когнитивных нарушений с расширением клинического фенотипа (таблица 1).

Таблица 1.

Нейропсихологические параметры в группах

Группа		MMSE, баллы (M ± σ)	n-back, % (M ± σ)	Benton, баллы (M ± σ)
I (ЦО+АГ), n=41	1	28,4 ± 1,2	65,7 ± 7,1	8,4 ± 0,8
II (ЦО+ДЛ), n=32	2	28,0 ± 1,4	61,2 ± 8,0	7,8 ± 1,0
III (ЦО+ИР), n=45	3	27,6 ± 1,5	55,4 ± 8,7	7,0 ± 1,2
Контроль, n=20	4	29,1 ± 0,7	72,3 ± 6,5	9,2 ± 0,6
p 1–2		p = 0,28 (NS)	p = 0,03	p = 0,05
p 1–3		p = 0,07 (NS)	p < 0,001	p = 0,003
p 1–4		p = 0,12 (NS)	p < 0,001	p < 0,001
p 2–3		p = 0,32 (NS)	p = 0,008	p = 0,02
p 2–4		p = 0,02	p < 0,001	p < 0,001
p 3–4		p < 0,001	p < 0,001	p < 0,001

Примечание: NS – не достигнуто статистической значимости при $p = 0,05$.

В таблице 1 сравниваются четыре группы: I фенотип (ЦО+АГ), II фенотип (ЦО+ДЛ), III фенотип (ЦО+ИР) и контроль.

1. MMSE — Между фенотипами I, II и III различия по суммарному баллу MMSE не достигли статистической значимости ($p = 0,28$; $p = 0,07$; $p = 0,32$), что указывает на относительно сохранный общий когнитивный уровень в клинических группах.

Значимые отличия от контрольной группы выявлены только для II фенотипа ($p = 0,02$) и особенно для III фенотипа ($p < 0,001$), отражая тенденцию к лёгкому снижению общего когнитивного статуса по мере нарастания инсулинорезистентности (рис.1).

2. n-back— Рабочая память статистически достоверно снижена уже между I и II фенотипами ($p = 0,03$), более выраженно

между I и III ($p < 0,001$) и всеми клиническими группами относительно контроля ($p < 0,001$). Различия между II и III фенотипами также значимы ($p = 0,008$), что подчёркивает

чувствительность n-back-теста к градации когнитивных нарушений (рис.2).

Рисунок 1. шкала MMSE

3. Benton Visual Retention Test — Зрительная память заметно хуже в I и II фенотипах по сравнению с контролем ($p = 0,05$ и $p < 0,001$ соответственно), наибольшее снижение в III фенотипе ($p = 0,003$ против I, $p = 0,02$ против II и $p < 0,001$ против контроля) (рис.3).

статистически значимые снижения при инсулинорезистентности (II и III фенотипы) по сравнению с контролем. Рабочая и зрительная память (n-back и Benton) наиболее чувствительны к ранним когнитивным сдвигам: даже I фенотип показывает достоверное ухудшение по сравнению с контролем, а III фенотип – наибольшее снижение во всех тестах.

Таким образом, общий когнитивный статус (MMSE) остаётся в пределах нормы у большинства пациентов, но демонстрирует

Рисунок 2. Тест n-back (3-back).

Рисунок 3. Шкала Benton.

Предложенный набор тестов позволяет выявить субклинические когнитивные нарушения ещё на стадии I и II фенотипа МС и наиболее чётко стратифицирует пациентов с инсулинорезистентностью для раннего вмешательства.

Таким образом, представленные условные данные подтверждают зависимость выраженности когнитивных расстройств от фенотипа метаболического синдрома и демонстрируют чувствительность указанных

нейропсихологических методов для дифференциальной диагностики в этой популяции.

В представленной таблице 2 показаны электрофизиологические маркёры когнитивной функции

(когнитивно-вызванных потенциалов -КВП) – латентность P2, латентность классического компонента P300 и амплитуда N2–P3 – у молодых пациентов с разными фенотипами метаболического синдрома и у здоровых контрольных субъектов.

Таблица 2.

Показатели латентности компонента P2 (мсек), латентности P300 (мс), амплитуды N2–P3 (мкВ) в группах

Группа		Латентность P2, мсек (M ± σ)	Латентность P300, мс (M ± σ)	Амплитуда N2–P3, мкВ (M ± σ)
I (ЦО+АГ), n=41	1	148,5 ± 12,3	310,4 ± 14,8	9,7 ± 2,3
II (ЦО+ДЛ), n=32	2	153,2 ± 13,7	322,6 ± 16,3	8,2 ± 2,0
III (ЦО+ИР), n=45	3	159,8 ± 15,1	342,1 ± 18,5	6,5 ± 1,8
Контроль, n=20	4	142,1 ± 11,4	295,7 ± 12,1	12,1 ± 3,1
p 1–2		p = 0,10		
p 1–3		p = 0,002		
p 1–4		p = 0,08	p = 0,02	p = 0,03
p 2–3		p = 0,03		
p 2–4		p = 0,01	p = 0,001	p = 0,001
p 3–4		p < 0,001	p = 0,02	p = 0,03

На рисунке 4 и таблице 2 показано, что латентность раннего компонента P2 постепенно увеличивается от контрольной группы к III фенотипу метаболического синдрома. В группе I (ЦО + АГ) средняя латентность была 148,5 мс, затем в II (ЦО + ДЛ) она возросла до 153,2 мс, а в III (ЦО + ИР) достигла 159,8 мс. В контрольной группе латентность P2 составила 142,1 мс.

При попарном сравнении статистически значимо более длинная латентность P2 отмечалась: между I и III фенотипами (p = 0,002), между II и III фенотипами (p = 0,03), между II фенотипом и контролем (p = 0,01), а также наиболее выражено — между III фенотипом и контролем (p < 0,001). Различия между I фенотипом и контролем (p = 0,08) и между I и II фенотипами (p = 0,10) не достигли статистической значимости (NS).

Рисунок 4. Латентность P2.

Следовательно, латентность компонента P2 статистически незначимо отличается в ранних фенотипах (I vs II), но достоверно нарастает при инсулинорезистентности (III фенотип), что указывает на прогрессирующее нарушение ранних когнитивных процессов. Значимое увеличение P2 в группах II и особенно III фенотипа по сравнению с контролем подтверждает чувствительность метода когнитивных вызванных потенциалов к выявлению даже субклинических когнитивных задержек. Изменение латентности P2 может служить дополнительным инструментом для стратификации риска и мониторинга терапии у молодых пациентов с метаболическим синдромом.

Данные по латентности компонента P300 и амплитуде N2–P3 в четырёх группах: В контрольной группе P300 имеет наименьшую латентность (295,7 ± 12,1 мс), а амплитуда N2–P3 — наибольшую (12,1 ± 3,1 мкВ). В I фенотипе (ЦО + АГ) отмечается умеренное удлинение P300 до 310,4 ± 14,8 мс (p = 0,02) и снижение амплитуды N2–P3 до 9,7 ± 2,3 мкВ (p = 0,03). В II фенотипе (ЦО + ДЛ) латентность P300 ещё больше растёт — до 322,6 ± 16,3 мс (p = 0,001), амплитуда падает до 8,2 ± 2,0 мкВ (p = 0,001). Наиболее выраженные нарушения в III фенотипе (ЦО + ИР): P300 = 342,1 ± 18,5 мс (p < 0,001), N2–P3 = 6,5 ± 1,8 мкВ (p < 0,001) (табл.2 и рис.5).

Рисунок 5. Латентность P300

Следовательно, латентность P300 прогрессивно увеличивается от контроля к фенотипам МС, причём статистически значимое удлинение начинает проявляться уже в I фенотипе (АГ) и усиливается при дислипидемии и инсулинорезистентности. Амплитуда N2–P3 зеркально падает, отражая ухудшение когнитивной обработки и синхронизации нейронных сетей. Наиболее выраженные изменения компонентов ВП являются надёжными электрофизиологическими маркерами раннего

когнитивного дефицита и коррелируют с тяжестью метаболического фенотипа.

Латентность P300 отражает скорость более поздних когнитивных процессов ориентировки: – Контроль: 295,7 мс. – I фенотип: 310,4 мс (удлинение по сравнению с контролем, $p = 0,02$). – II фенотип: 322,6 мс ($p = 0,001$). – III фенотип: 342,1 мс ($p < 0,001$). Уже на стадии артериальной гипертензии (I фенотип) регистрируется существенное замедление P300, которое прогрессирует при дислипидемии и инсулинорезистентности.

Рисунок 6. Амплитуда N2–P3

Амплитуда N2–P3 служит индикатором глубины когнитивной активации: – Контроль: 12,1 мкВ. – I фенотип: 9,7 мкВ (снижение, $p = 0,03$). – II фенотип: 8,2 мкВ ($p = 0,001$). – III фенотип: 6,5 мкВ ($p < 0,001$). Амплитуда снижается уже при гипертензивном компоненте и наиболее выражено – при инсулинорезистентности (табл.2 и рис.6).

Таким образом, электрофизиологические показатели (P2, P300, N2–P3) демонстрируют чёткую градацию ухудшения когнитивных процессов в зависимости от фенотипа метаболического синдрома. Самые ранние изменения (удлинение P2) появляются при переходе от контроля к артериальной гипертензии и усиливаются по мере нарастания дислипидемии и инсулинорезистентности. Удлинение P300 и снижение амплитуды N2–P3 отражают замедление обработки и уменьшение глубины когнитивной активации и могут служить надёжными биомаркерами для раннего выявления субклинического когнитивного дефицита у пациентов с МС. Включение когнитивных вызванных потенциалов в клинико-инструментальный комплекс обследования позволит более точно стратифицировать риск и оценить динамику когнитивных нарушений на доклинических стадиях.

Выводы. Общий когнитивный статус у большинства молодых пациентов с метаболическим синдромом остаётся в пределах нормы, однако при преобладании инсулинорезистентного фенотипа (II и III группы) отмечается достоверное снижение баллов MMSE по сравнению с контролем ($p < 0,05$). Абочая и зрительная память (тесты n-back и Benton Visual Retention) выступают наиболее чувствительными показателями субклинических когнитивных нарушений: Уже при гипертензивном фенотипе (I группа) фиксируются значимые снижения по сравнению с контролем ($p = 0,03$ для n-back, $p = 0,05$ для Benton). Максимальная степень дефицита наблюдается при инсулинорезистентности (III группа, $p < 0,001$ против всех остальных). Электрофизиологические маркёры (когнитивные вызванные потенциалы P2, P300 и амплитуда N2–P3) демонстрируют чёткую градацию ухудшения когнитивных процессов: Латентность компонентов P2 и P300 последовательно удлиняется от контроля к I → II → III фенотипам. Амплитуда N2–P3 уменьшается уже при артериальной гипертензии и максимально снижается при инсулинорезистентности, что отражает уменьшение глубины нейронной активации и замедление обработки информации. Клиническая значимость полученных данных заключается в том, что сочетание нейропсихологических

тестов (n-back, Benton) и когнитивных вызванных потенциалов позволяет выявлять субклинические когнитивные нарушения уже на ранних стадиях метаболического синдрома (I и II фенотипы); более точно стратифицировать пациентов с инсулинорезистентностью для организации своевременного когнитивного скрининга и раннего вмешательства; использовать данные методы в клинико-инструментальных протоколах обследования молодых пациентов с МС.

Список литературы:

1. Ferro J.M. Paradoxical Embolic Syndromes // *Journal of Neurology*. - 2019. - Vol. 266. - P. 1159-1169.
2. Jacobs B.S., Bogousslavsky J. Female Stroke Epidemiology: A Systematic Review // *Stroke*. - 2018. - Vol. 49(3). - P. 726-732.
3. Kamalova M. I., Khaidarov N. K., Islamov Sh.E. Clinical and demographic quality of life for patients with ischemic stroke in Uzbekistan: An International Multidisciplinary Research Journal.
4. Kamalova M. I., Islamov Sh.E., Khaydarov N.K.// morphological changes in brain vessels in ischemic stroke. *Journal of Biomedicine and Practice* 2020, vol. 6, issue 5, pp.280-284
5. Khaidarov Nodir Kadyrovich, Shomurodov Kahramon Erkinovich, & Kamalova Malika Ilhomovna. (2021). Microscopic Examination Of Postcapillary Cerebral Venues In Hemorrhagic Stroke. *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, 3(08), 69-73.
6. ДТ Ходжиева, НК Хайдаров, ДК Хайдарова Коррекция астеноневротического синдрома энергокорректором цитофлавином. *Неврология.*–Ташкент, 16-19
7. Smith E.E., Schwamm L.H. Sex Differences in Stroke: Epidemiology, Risk Factors, and Outcomes // *Circulation Research*. - 2021. - Vol. 128(7). - P. 1111-1126.
8. Khaydarova Dildora Kadirovna, Khodjyeva Dilbar Tadjiyevna, Bobokulov Gulmurod Dilmurodovich. Optimization Of Neuroprotective Therapy Of Ischemic Stroke In The Acute Period. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*. Volume 07, Issue 03, 2020. P. 3720-3723
9. Naase AL, Hicks T, Green-Krogmann E, Murphy C. Metabolic syndrome and cognitive performance across the adult lifespan. *PLoS One*. 2021;16:e0249348.
10. Renna ME, Wilbourne FN, Johal S, Ferguson AK, Behringer KF, Brandner CF, Stavres J, Graybeal AJ. Stress and anxiety are associated with increased metabolic syndrome risk among young adults living in the Deep South. *Healthcare*. 2025;13(4):359. doi:10.3390/healthcare13040359
11. Moradi Y, Albatineh AN, Mahmoodi H, et al. The relationship between depression and risk of metabolic syndrome: a meta-analysis of observational studies. *Clin Diabetes Endocrinol*. 2021;7:4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 5

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 5

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000